

International Journal of Dental Anthropology IJDA

ISSN 0124-7336 (www.ijda.net)

Análisis y comparación de cuatro métodos radiográficos para determinar la edad dental
(maduración dental) en dientes permanentes

Arévalo CM & Infante C.

Inter. J. Dental Anthropol. 2: 9-13 (2001)

ID: ijda00005

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10472445>

ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE CUATRO MÉTODOS RADIOGRÁFICOS PARA DETERMINAR LA EDAD DENTAL (MADURACIÓN DENTAL) EN DIENTES PERMANENTES

Arévalo Caro C. M. y Infante Contreras C.

Abstract

Teeth mineralization has been used for dental age determination criteria, as part of patient biological age evaluation, chronological age determination in abortions and bone-remains studies. This study's goals were to analyze X-ray methods evaluating teeth mineralization, select four, and apply them in a sample to establish which achieved best chronologic age estimation. We looked for the methods, selected Nolla, Demirjian, Moorrees, and Smith, which we applied to 61 panoramic X-ray, 28 female and 33 male from medium socioeconomic status, in etareo chronological age groups 8-9, 10-11 and 12-13. The study showed that Nolla's method presented the most complex methodological and technical problems. Demirjian's method gave the largest standard deviations, and the lowest dental age/chronological age correlations percentages. Moorrees' and Smith's methods were the best for their methodological structure and sample quality; confirmed by the results of their application which showed them as the best methods for chronological age determination.

Keywords: Dental Age, Chronologic Age, Radiographic methods.

Resumen

La mineralización dental ha sido utilizada para determinación de edad dental, como parte de la evaluación de edad biológica y determinación de edad cronológica en abortos y estudios de restos óseos. El propósito del estudio fue analizar cuatro métodos radiográficos que valoran la mineralización dental, para establecer cuál lograba una mejor estimación de la edad cronológica. Se seleccionaron los métodos de Nolla, Demirjian, Moorrees, Smith y se aplicaron a 61 radiografías panorámicas, 28 mujeres y 33 hombres de clase socioeconómica media, en grupos etáreos 8-9, 10-11, 12-13 años edad cronológica. El estudio mostró que el método Nolla presentó problemas metodológicos y técnicos complejos, Demirjian los mayores índices de desviación estándar junto con porcentajes de correlación edad dental-edad cronológica más bajos. Los métodos Moorrees y Smith fueron mejores, por estructura metodológica y calidad de muestra; confirmado por los resultados de aplicación como los mejores métodos para determinar edad cronológica.

Palabras clave: Edad dental, edad cronológica, métodos radiográficos.

Correspondence to:

Dr. Clementina Infante Contreras

Línea de Profundización en Crecimiento y Desarrollo

Facultad de Odontología

Universidad Nacional de Colombia

Introducción

Los dientes han sido utilizados como un medio para la determinación de la edad cronológica. Avicenna, citado por El-Nofely¹, al comienzo del siglo XI clasificó el periodo de crecimiento humano en cinco estadios, de los cuales los tres primeros estaban identificados por la dentición. Durante la revolución industrial el estado de desarrollo dental fue adoptado en Europa como criterio biológico legal para monitorear la edad y controlar la explotación de los niños en la industria¹. Los dientes y el crecimiento dental son usados aún como indicadores legales de la edad en muchos países del mundo donde los registros de datos del nacimiento no están disponibles, en circunstancias donde el reporte de edad es sospechoso, en pacientes amnésicos y para especímenes en investigación forense y antropológica.²

La edad dental es uno de los cuatro índices de maduración biológica, entendiéndose ésta última como el grado total de madurez de un individuo.³ Con respecto a la edad esquelética, sexual y morfológica, la edad dental es la menos afectada por desórdenes sistémicos, nutricionales y hormonales^{4,20}. Este aspecto, junto con el hecho de que se basa en un amplio número de variables, correspondientes a los estadios de mineralización dental, y a la posibilidad de poder valorarla por un largo período de tiempo (desde el nacimiento hasta aprox. los 20 años⁵), hacen que la edad dental sea uno de los índices más apropiados para determinar la edad cronológica.^{6,2}

La determinación de la edad dental es realizada mediante la observación de etapas definidas y constantes en el desarrollo dental, las cuales corresponden a un periodo de edad. Esta determinación puede ser lograda mediante técnicas histológicas, por ejemplo el conteo de líneas de Retzius a partir de la línea Neonatal,¹ técnicas clínicas, esencialmente mediante la observación de la emergencia dental, o técnicas radiográficas donde son valorados los distintos estadios de calcificación de los dientes.

El enfoque histológico es útil pero muy dispendioso. La emergencia dental es fácilmente observada, sin embargo, puede ser

afectada por factores locales tales como anquilosis, infección o falta de espacio en los arcos. Aunque el uso de radiografías tiene algunos riesgos, solo mediante ellas podemos ver todo el proceso de desarrollo dental, desde el inicio de la mineralización hasta el cierre apical.²

Diferentes formas de valorar la formación (mineralización) dental han sido definidas por varios autores,^{7,8,9,10,11,3,12,6,13,14,5} los cuales fueron analizados en este estudio, teniendo en cuenta sus limitaciones, la metodología utilizada, el tipo de población tomada, el tamaño de muestra y los métodos más usados en nuestro medio. De acuerdo a los anteriores parámetros, la segunda parte se basó en la selección de cuatro métodos, Nolla,¹³ Demirjian,¹⁴ Moorrees,⁶ Smith,¹² para ser aplicados en 61 individuos, con el objetivo de establecer cuál lograba hacer una mejor estimación de la edad cronológica.

Materiales y Métodos

Se analizaron once métodos en forma individual, para observar características específicas de muestra, criterios de exclusión, y tipos de dientes estudiados en cada método; el análisis estadístico y metodológico de los métodos se basó en la clasificación realizada por Smith en 1991.¹²

La muestra objeto de este estudio consistió en radiografías panorámicas de 61 individuos, 28 mujeres, 33 hombres de clase socioeconómica media, correspondientes a los grupos etáreos de 8 a 9 años, 10 a 11 años y 12 a 13 años de edad cronológica que acudieron a la consulta privada de la directora del trabajo y a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional en Santafé de Bogotá. El criterio para escoger estas edades se basó en la posibilidad de comprobar las afirmaciones de mayor reproductibilidad de los métodos de determinación de edad dental cuando se aplicaron a los niños más jóvenes, especialmente antes de los nueve años.^{15,5} Para que estos niños ingresaran al estudio debían estar exentos de caries extensas, disturbios en el crecimiento, antecedentes de desnutrición, tratamientos ortodónticos previos o en curso,

presencia o antecedentes de enfermedades endocrinas, pérdidas prematuras de dientes. Además sus padres y abuelos debían ser colombianos.

Las radiografías panorámicas se seleccionaron de tal forma, que cumplieran con características de calidad (contraste y nitidez), para poder aplicar adecuadamente los métodos finalmente escogidos.

Las radiografías fueron analizadas por dos observadores. Para disminuir el error en la aplicación de los métodos, se realizó una calibración intra e interobservador; mediante la aplicación de un análisis de varianza, resultando que, no se encontraron diferencias significativas, a un nivel de significancia del 95%.

La lectura de las radiografías se llevó a cabo utilizando negatoscopios y campos de definición de imágenes. Se aplicaron los métodos de acuerdo a los principios descritos por los autores. Posteriormente se agruparon los datos de acuerdo al género y al grupo étnico para realizar los análisis comparativos entre la edad dental obtenida por cada método, con la edad cronológica convertida a edad decimal mediante la descripción realizada por Jordán.¹⁶

El estudio fue de tipo descriptivo comparativo de corte transversal. Se utilizó el procedimiento GLM (General Linear Models) del programa estadístico SAS¹⁷, que nos permitió confrontar los datos de edad dental contra los de edad cronológica (edad decimal) en la totalidad de la muestra, por grupos étnicos y por géneros, teniendo en cuenta la desviación estándar y los coeficientes de correlación de cada método. El tratamiento estadístico entonces empleado fue análisis de varianza y prueba de comparación.

Resultados

Análisis de los métodos:

En el análisis inicial de los métodos radiográficos de determinación de edad dental, no encontramos diferencias marcadas entre las características genéticas y poblacionales; los estudios fueron llevados a cabo en países y muestras caucásicas, exceptuando el estudio de Nanda y Chawla basado en población Hindú.

Los individuos de todos los estudios pertenecieron a grupos socioeconómicos medios. Las condiciones nutricionales fueron aparentemente óptimas. La única muestra con datos desde el nacimiento fue la de Moorrees⁶ (igualmente Smith¹², método basado en el estudio de Moorrees). Los datos de Garn⁷ son ajustados a edad concepcional; sin embargo, este es un estudio específico para el análisis de variabilidad de solo cinco dientes mandibulares, algunos de formación tardía.

Mientras Demirjian¹⁴ contó con muestra de 2928 individuos (no aproximada por ningún otro método) Nolla tuvo solo 50. Los únicos métodos que usaron ortopantogramas fueron los de Demirjian¹⁴, Haavikko⁵ y Gat.⁸

Datos para la totalidad de la dentición fueron proporcionados solo por los estudios conducidos por Anderson² y Nolla,¹³ la disminución y limitación de la muestra a edades tempranas, junto con el posfechamiento visto en los datos de Anderson³ no lo ejemplificaron como un método ideal.¹²

Los únicos autores que valoraron de forma independiente las raíces de dientes multiradiculares fueron Nanda¹⁰ y Moorrees⁶

El método de Nanda¹⁰ combinó tablas para niñas y niños y tomó un rango de edad muy reducido, condiciones que nos condujeron a excluirlo para el presente estudio.

Únicamente los métodos de Moorrees⁶ y Smith¹² tienen aplicación en contextos forenses, ya que la determinación de edad dental puede ser realizada en dientes individuales, sin requerir cálculos específicos sobre ciertos dientes seleccionados, como sí lo es, en todos los demás métodos.

Los métodos de Demirjian¹⁴ y Nolla¹³ son más apropiados para valorar madurez que para determinar edad¹²; Nolla¹³ utilizó dobles interpolaciones que muy probablemente alteraron los resultados finales¹², además, la determinación de edad con este método no es exacta y se limita a rangos de año. Sin embargo, la frecuencia en el uso de estos dos métodos nos condujo a seleccionarlos para su aplicación en este estudio.

El enfoque estadístico del método de *Smith*¹² es el único indicado para la determinación de edad cronológica. No obstante, todos los métodos podrían ser forzados a este propósito mientras cumplieran con requisitos metodológicos tales como estructura de la muestra y extensión de registros desde el nacimiento entre otros.

Finalmente, de acuerdo al análisis anterior, decidimos aplicar los métodos realizados por Moorrees,⁶ Demirjian,¹⁴ Nolla¹³ y Smith¹²

Comportamiento de los métodos de determinación de edad dental en la totalidad de la muestra y por sexos:

Los porcentajes de asociación edad cronológica-edad dental son presentados en la Tabla 1. El método que determinó en mayor proporción la edad cronológica con respecto a la dental, en el total de la muestra fue el de Moorrees. Le siguieron en orden Smith, Nolla y finalmente Demirjian. Para el sexo masculino el método de Moorrees consiguió de nuevo el porcentaje de determinación de edad más elevado. Sin embargo, en las mujeres, el método que definió con mayor exactitud la edad cronológica fue el de Nolla; este método también fue el menos aproximado a la edad cronológica en el sexo masculino, siendo este valor el menor con respecto a todos los demás métodos para todos los casos.

La predicción de edad es mejor en las mujeres que en los hombres, lo que indica de alguna manera un grado de variabilidad menor en ellas (Tabla 1).

Sexo	Demirjian	Nolla	Moorrees	Smith
Masculino	69%	67%	81%	79%
Femenino	85%	91%	86%	86%
Combinado	76%	77%	83%	82%

Tabla 1. Porcentajes de correspondencia entre edad cronológica, edad dental. Métodos de Demirjian, Nolla, Moorrees y Smith.

La tabla 2 muestra los promedios de edad cronológica, y edad dental para los cuatro métodos. La tendencia del método de Demirjian fue a sobrestimar la edad. Los otros tres

métodos estudiados tuvieron un comportamiento opuesto, dando valores de edad promedio menores con respecto al promedio de edad cronológica.

Variable	N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
Edad Cro.	61	10.374279	1.665787	8.003000	12.846000
Demirjian	61	11.037869	2.188694	7.710000	16.260000
Nolla	61	10.125410	1.915738	7.400000	16.000000
Moorrees	61	8.772361	1.286565	6.478000	11.728000
Smith	60	9.614367	1.63524	6.880000	13.366000

Tabla 2. Promedios, desviación estándar: Edad Cronológica, Edad Dental metodos de Demirjian, Nolla, Moorrees y Smith, ambos sexos.

La diferencia en años comparando los promedios de edad dental con el promedio de edad cronológica (Tablas 3 y 4), fue un poco mayor en las mujeres que en los hombres, es decir, las niñas estuvieron un poco adelantadas con respecto a los niños.

Variable	N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
Edad Cro.	33	10.502939	1.706882	8.007000	12.846000
Demirjian	33	11.051879	2.188079	8.010000	16.260000
Nolla	33	10.324242	1.975796	7.400000	16.000000
Moorrees	33	8.902424	1.326876	6.478000	11.728000
Smith	32	9.748469	1.630967	6.985000	13.366000

Tabla 3. Promedios, Desviación Estándar: Edad Cronológica, Edad Dental Métodos de Demirjian, Nolla, Moorrees y Smith, sexo masculino.

Variable	N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
Edad Cro.	28	10.222643	1.633792	8.003000	12.824000
Demirjian	28	11.021357	2.229455	7.710000	14.600000
Nolla	28	9.891071	1.850328	7.400000	13.400000
Moorrees	28	8.619071	1.243645	6.614000	10.428000
Smith	28	9.461107	1.656329	6.880000	12.050000

Tabla 4. Promedios, Desviación Estándar: Edad Cronológica, Edad Dental Métodos de Demirjian, Nolla, Moorrees y Smith, sexo femenino.

Los mayores valores de desviación estándar (Tablas 2, 3, 4, 5,y 6) fueron exhibidos por las

edades dentales evaluadas con el método de Demirjian. El método de Nolla dio valores elevados en este aspecto, seguido en orden por Smith y Moorrees con los valores de desviación estándar más reducidos.

Variable	N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
Edad Cro.	20	8.359450	0.261875	8.003000	8.901000
Demirjian	20	8.822000	0.850336	7.710000	11.190000
Nolla	20	8.225000	0.731887	7.400000	10.000000
Moorrees	20	7.281200	0.621563	6.478000	8.800000
Smith	20	7.800700	0.722624	6.880000	9.410000

Tabla 5. Promedios, desviación estándar: Edad Cronologica, Edad dental metodos de Demirjian, Nolla, Moorrees y Smith, grupo de 8.000 a 8.999 años. Ambos sexos.

Variable	N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
Edad Cro.	21	10.381762	0.298641	10.011000	10.995000
Demirjian	21	10.929857	1.047728	9.289000	12.800000
Nolla	21	9.945238	0.737547	8.700000	11.400000
Moorrees	21	8.942095	0.481846	8.007000	9.685000
Smith	21	9.773810	0.688492	8.664000	11.000000

Tabla 6. Promedios, desviación estándar: Edad Cronologica, Edad Dental metodos de Demirjian, Nolla, Moorrees y Smith, grupo de 10.000 a 10.999 años. Ambos sexos.

Variable	N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
Edad Cro.	20	12.381250	0.295010	12.000000	12.846000
Demirjian	20	13.367150	1.535069	10.520000	16.260000
Nolla	20	12.215000	1.430964	10.000000	16.000000
Moorrees	20	10.085300	0.639843	9.128000	11.728000
Smith	19	11.347263	0.912507	9.925000	13.366000

Tabla 7 promedios, desviación estándar: Edad Cronologica, Edad Dental metodos de Demirjian, Nolla, Moorrees y Smith, grupo de 12.000 a 12.999 años. Ambos sexos.

El método de Moorrees es el único dentro de los cuatro, aquí aplicados que tiene en cuenta separadamente las raíces de molares para la determinación de la edad dental. Nuestros resultados indicaron un desarrollo radicular similar en la mayoría de los casos; sin embargo la maduración puede variar entre una y otra raíz, por lo que podría ser conveniente evaluarlas independientemente, obteniendo así

mayor exactitud en la determinación de la edad dental.

Comportamiento de los métodos de determinación de edad dental, comparación en los grupos étnicos:

La diferencia de promedios de la edad dental con los de la edad cronológica en los grupos étnicos (Tablas 5, 6 y 7) aumentó con el progreso de la edad, lo cual indica una mayor exactitud de determinación de edad en los grupos menores. Con respecto a la desviación estándar y a las tendencias de sobre y subestimación de edad, el comportamiento de los métodos fue el mismo al del grupo total.

Discusión

Nuestros hallazgos coinciden con los encontrados por Smith¹², cuando él afirma que los métodos de Demirjian y col.,¹⁴ y Nolla¹³ no son métodos ideales para determinación de edad cronológica. Estos métodos tienen como propósito la determinación del estado de maduración de sujetos con edad conocida. Tampoco están diseñados para contextos antropológicos o forenses por dos razones: se usan sumando puntajes de un grupo particular de dientes, y no permiten ser utilizados en dientes aislados. Para el caso de Nolla,¹³ en la asociación de la relación de puntajes con la edad, la desviación ha sido minimizada en la dirección de los puntajes, no de la edad, además, en las tablas finales de predicción de edad, Nolla da rangos en años, en los que solo podría ubicarse a un individuo fuera o dentro del promedio.

El método de Smith es una propuesta fundamentada en el método de Moorrees,⁶ y está enfocado hacia la predicción de edad, siendo éste el propósito menos evidente en los demás estudios de formación dental.

El estudio conducido por Moorrees y col⁶ está basado en registros semilongitudinales de 345 niños normales de Massachusetts y Ohio; de los estudios revisados aquí, éste parece ser el único con una muestra que se extiende hasta el nacimiento, además, en los análisis de los datos ha tenido en cuenta desviaciones de la normalidad en los datos de

crecimiento, razones por las cuales Smith lo tomó como base para realizar su propio método.

La mayoría de los estudios sustentan el adelanto de madurez en las niñas con respecto a los niños, comenzando y finalizando las etapas de formación dental más temprano (Nolla,¹⁶ Demirjian,¹⁴ Smith,¹² Levesque y Demirjian¹⁸), esta tendencia fue igualmente observada en el presente estudio. Son contrarios sin embargo, los hallazgos del estudio llevado a cabo por Anderson y col.,³ donde fue evidente el adelantamiento de los niños. Existen otros análisis en los que por encontrar a las niñas y a los niños en edades de desarrollo similares, la construcción de tablas no ha discriminado los sexos, tal es el caso del estudio realizado por Nanda y Chawla.¹⁰

La menor variabilidad en el sexo femenino encontrada por Anderson² la atribuyó a la influencia del cromosoma X. Havikko⁵ halló igualmente menor variabilidad dental en las niñas.

Una mayor reproductibilidad de los métodos de determinación de edad dental cuando son aplicados a los niños más jóvenes fue evidenciada en este estudio al considerar la diferencia en años. La corta duración de los estadios de desarrollo a edades tempranas, y, el hecho de que después de cierta edad cronológica, la edad dental no exhiba distribución normal, son factores que influyen en que en los grupos mayores la predicción de edad no sea tan exacta como para los menores, siendo este un concepto compartido por la mayoría de autores (NvKanen¹⁵, Haavikko⁵, Anderson², Liliequist,¹¹ Gran,⁷ Moorrees y Fanning,⁶ Demirjian y Levesque.¹⁸

Conclusiones

El Método de Moorrees consigue satisfactoriamente el propósito de determinación de edad, una valoración radiográfica estricta según las pautas sugeridas por el autor garantizan el éxito en la predicción. La determinación de edad es más exacta en los grupos etáreos menores; cuando la edad aumenta, aumenta también la posibilidad de error.

Se recomienda para estudios sucesivos, aumentar el número de muestra, incluyendo valores representativos de cada grupo de edad para poder observar fielmente el comportamiento de la edad dental con respecto a la edad cronológica, en grupos de menor edad comparativamente con los de mayor edad, determinando así la validez de los criterios que afirman una mayor precisión en edades menores.

Bibliografía

1. El-Nofely A. and Iscan M.Y.: Assesment of Age from the dentition in children of "Age Markers in the Human Skeleton" Springfield, Charles C. Thomas. 1.989
2. Anderson, DL, Thompson, G.W, and Popovich, F.: Age of attainment of mineralization stages of permanent dentition. J Forensic Sci, Vol:21, 1976. Pp. 191-200
3. Thilander B. Ronning Introduction to the Orthodontic. 1995
4. Edler, R.J. : Dental and Skeletal Ages in Hypopituitary Patients. J Dent Res Vol 56, No.10. October, 1.977. Pp.1145-1153
5. Haavikko, K: Tooth Formation Age Estimated on a Few Selected Teeth. A Simple Method for Clinical Use. Proc. Finn. Dent. Soc, Vol. 70 , 1.974. Pp.15-19
6. Moorrees, C.F.A., Fanning., and Hunt, E.E: Age variation of formation stages for ten permanent teeth. J Dent Res, Vol. 42: 1.963. Pp.1490-1502,
7. Garn, S.M., Lewis A.B. and Polacheck, D.L.: Variability of tooth formation. J. Dent Res, Vol. 38:, 1959. Pp135-148
8. Gat H., Sarnat H., Bjorvatn K, and Dayan D.: Dental Age Evaluation. A New Six Developmental Stage Method. Clin Prevent Dent. Vol 6, 1.994. Pp18-22.
9. Wolanski N.: A New Method for the Evaluation of Tooth Formation. Acta genet., Basel. Vol 16, 1.966. Pp 186 - 197
10. Nanda, R. S. and T. N: Chawla: Growth and development of dentitions in Indian children. I. Development of permanent teeth. Amer. J. Orthodont. Vol. 52: 1966 Pp. 837-853,
11. Liliequist B. And Lunderburg M.: Skeletal and Tooth Development. A methodologic investigation. Acta Radiológica. Vol. 11 Fasc 2, March, 1.971. Pp 97 – 112
12. Smith H., Standards of Human Tooth Formation and Dental Age Assessment . Anvances in Dental Anthropology, 1.991, pp. 143-168
13. Nolla C.M.. The Development of the permanent Teeth. J Dent. Child. Vol. 27, 1960. Pp.254-266
14. Demirjian A. Goldstein H. and Tanner J.M. : A new system of Dental Age Assessment. Human Biology,

- Vol 45, No. 2, May 1973 pp. 211-227
15. NvKanen R., Espenland L., Kvaal, S., Krogstad O.: Validity of the Demirjian method for dental age estimation when applied to Norwegian children. *Acta Odontol Scand*, Vol 56, 1.998. Pp. 238-244
 16. Jordán José R: *Desarrollo Humano en Cuba*. Editorial Científica Técnica, La Habana, 1.975
 17. Sistema Estadístico SAS
 18. Levesque G, Demirjian A., and Tanguay R.: Sexual Dimorphism in the Development, Emergence, and Agenesis of the Mandibular Third Molar. *J Dent Res*. Vol. 60 No. 10, Oct. 1.981. Pp 1.735-1.741
 19. Demirjian A. Levesque, G, Sexual differences in dental development and prediction of emergence. *J. Dent. Res*. 1980. Vol 59:7 1110-1112
 20. Pirinen, Sinikka., Endocrine regulation of craniofacial growth. *Acta Odontol Scand* , Vol. 53, 1.995. Pp. 179-185